

**TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIGA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALAR
YORDAMIDA UROLOGIK DIAGNOSTIKANI O'QITISH**

Raxmonov Baxrom Baxtiyorovich

FJSTI, Gospital terapiya kafedrası assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16255470>

Annotatsiya. Mazkur tezisda tibbiyot oliygohlari talabalariga urologik diagnostikani zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitish masalasi yoritilgan. Unda ta'lim jarayonida virtual simulyatorlar, 3D anatomik modellar, sun'iy intellekt tizimlari va interaktiv o'quv platformalarining qo'llanilishi, ularning ahamiyati va samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilingan. Zamonaviy texnologiyalarning o'quv jarayoniga tatbiq etilishi talabalarning klinik tafakkurini shakllantirish, mustaqil diagnostika qilish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Shuningdek, mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari hamda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha takliflar bayon etilgan. Ushbu ishda zamonaviy tibbiy ta'limning ilg'or tajribalari tahlil qilinib, urologiya yo'nalishidagi darslarni texnologik jihatdan yangicha tashkil etishning uslubiy asoslari ko'rsatib berilgan.

Kirish so'zlar: Urologik diagnostika, Zamonaviy texnologiyalar, Simulyator, 3D anatomik model, Virtual laboratoriya, Sun'iy intellekt.

**TRAINING UROLOGY DIAGNOSTICS FOR MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
USING MODERN TECHNOLOGIES**

Abstract. This thesis discusses the issue of teaching urological diagnostics to students of medical universities using modern technologies. It analyzes the use of virtual simulators, 3D anatomical models, artificial intelligence systems and interactive learning platforms in the educational process, their importance and effectiveness on a scientific basis. It is emphasized that the application of modern technologies to the educational process serves to form students' clinical thinking, independent diagnostics and the development of practical skills. It also describes existing problems, ways to eliminate them, and proposals for improving the quality of education. This work analyzes the best practices of modern medical education and shows the methodological foundations of technologically innovative organization of classes in urology.

Keywords: Urological diagnostics, Modern technologies, Simulator, 3D anatomical model, Virtual laboratory, Artificial intelligence.

Kirish

Bugungi kunda tibbiy ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – kelajak shifokorlarini zamonaviy texnologiyalar asosida kasbiy tayyorlashdir. Xususan, urologiya sohasidagi diagnostik usullarni o'rgatishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli tasvirlash tizimlari, simulyatsion trenajyorlar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda. An'anaviy o'quv-uslubiy yondashuvlar o'rnini interaktiv va amaliyotga yaqinlashtirilgan metodlar egallamoqda. Bu esa talabalarda nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni ham chuqur egallashga xizmat qiladi. Ayniqsa, urologik diagnostikada ultratovush tekshiruvlari (UZT), kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) kabi usullarning interaktiv modellar orqali o'rgatilishi, talabalarning kasbiy kompetensiyasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Tibbiyot oliygohlarida berilayotgan ta'lim zamonaviy tibbiyot ilmining rivojlanish sur'atiga mos bo'lishi, ayniqsa, klinik fanlar doirasida talabalarni amaliyotga tayyorlash darajasi yuqori bo'lishi zarur. Shu jihatdan qaralganda, urologiya sohasi - ko'p hollarda murakkab va chuqur kasbiy yondashuvni talab qiladigan yo'nalishlardan biridir. Bu sohada aniq tashxis qo'yish uchun klinik bilimlar bilan bir qatorda, zamonaviy diagnostik texnikalardan samarali foydalanish ham zarur.

Ayniqsa, bu ko'nikmalarni tibbiyot oliygoi talabalari o'quv jarayonidanoq o'zlashtirishi muhim ahamiyatga ega.

Urologik kasalliklar orasida buyrak tosh kasalligi, prostata bezi gipertrofiyasi, peshob chiqarishdagi buzilishlar, siydik yo'llarining infeksiyalari keng uchraydi. Ularning har birini aniqlashda instrumental diagnostika vositalarining roli beqiyos. Bugungi kunda ultratovush tekshiruv (UZT), ekskretor urografiya, KT (kompyuter tomografiya), MRT (magnit-rezonans tomografiya), sistoskopiya kabi zamonaviy texnologiyalar tibbiyotda keng qo'llaniladi. Talabalarni bu uslublarga o'rgatish esa, nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki bevosita uskunalar bilan ishlash amaliyoti orqali amalga oshirilishi lozim. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari bu borada katta imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, 3D vizualizatsiya asosida yaratilgan anatomiya modullari yordamida buyrak, peshob yo'llari va prostata bezining tuzilmasi, joylashuvi va patologik holatlari aniq ko'rsatiladi. Bu esa an'anaviy darsliklarga qaraganda ko'proq tasavvur va tushuncha beradi. Shu bilan birga, virtual laboratoriyalar orqali talabalar urologik diagnostik tekshiruvlarni real apparatga o'xshash simulyatorlar orqali bajara olish imkoniga ega bo'ladi. Bu ularda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, xatolardan qo'rqmasdan mashq qilishga sharoit yaratadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari ham tibbiy ta'limda keng qo'llanila boshladi. Bu orqali, masalan, kompyuter tomografiyasidan olingan tasvirlar avtomatik tarzda tahlil qilinib, talabaga muayyan kasallik alomatlarini ko'rsatiladi. Bunday tahlilni o'rganish orqali talabalar ko'z bilan ko'rish va tahlil qilish malakasini kuchaytiradi. Elektron darsliklar, klinik keyslar (vaziyatlar), test tizimlari orqali talabalar o'z bilimini mustaqil ravishda sinab ko'radi va baholaydi. O'quv jarayonida shuningdek, "problem-based learning" (muammo asosida o'qitish), "team-based learning" (jamoada asosida o'qitish) kabi interaktiv metodlardan foydalanish samarali natija beradi.

Bu yondashuvlar orqali talabalar klinik holatlar asosida mustaqil fikrlaydi, diagnostik reja tuzadi, guruhda muhokama qiladi va yakuniy qarorga keladi. Bunday mashg'ulotlar, ayniqsa urologiya kabi tashxisga asoslangan tibbiy sohalarda juda foydali hisoblanadi.

Albatta, barcha bu yutuqlarga qaramay, ayrim muammolar ham mavjud. Ko'plab tibbiyot oliygohlarida zamonaviy texnik vositalar yetishmaydi yoki mavjud uskunalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmalari yo'q. O'qituvchilar tomonidan texnologik dars metodikalarini chuqur o'zlashtirishda qiyinchiliklar kuzatiladi. Yana bir muammo – o'quv materiallarining aksariyati xorijiy tillarda bo'lib, ularni o'zbek tiliga moslashtirishda malakali tarjima va metodik yondashuv yetishmaydi. Shunday bo'lsa-da, tibbiy ta'limda texnologik yondashuvlarni kengaytirish zarurati tobora ortib bormoqda. Kelajak shifokorlarining bilim darajasi, amaliy ko'nikmasi va tashxis qo'yishdagi ishonchliliigi, aynan bugun ularning qanday o'qitilayotganiga bog'liq. Urologik diagnostika kabi muhim klinik yo'nalishlarda esa bu yondashuvlar ikki karra ahamiyatlidir. Tibbiyot oliygohlari talabalari uchun urologik diagnostika bo'yicha zamonaviy texnologiyalar asosida dars berish - bu nafaqat dars jarayonini innovatsion qilish, balki tibbiy amaliyotni ishonchli va zamon bilan

hamqadam bo'lishga tayyorlashdir. Bu yo'nalishdagi yutuqlar tibbiy ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi va kelajakda yuqori malakali, raqamli tibbiyot olamiga tayyor bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Tibbiyot oliygozlari talabalari uchun urologik diagnostikani zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitish - bugungi kun tibbiy ta'limining ajralmas tarkibiy qismidir. Virtual trenajyorlar, 3D anatomik modellar, sun'iy intellekt tizimlari, simulyatsion laboratoriyalar va raqamli o'quv platformalar orqali o'rgatish nafaqat o'quv jarayonini innovatsion va qiziqarli qiladi, balki talabalarni amaliyotga tayyorlaydi, ularning mustaqil fikrlashi, tahlil qilish, diagnostika qo'yish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bu yondashuv kelajakda yuqori malakali, zamonaviy raqamli sog'liqni saqlash tizimida ishlay oladigan shifokorlar tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Biroq bu yo'lda mavjud muammolar - texnik ta'minot, pedagogik salohiyat va o'zbek tilidagi resurslarning cheklanganligi - tizimli yondashuvlar orqali hal etilishi lozim. Ushbu yo'nalishda davlat, oliy ta'lim muassasalari va soha mutaxassislari hamkorlikda ishlashi orqali tibbiy ta'lim sifatini yuqori bosqichga olib chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaeva N.M., Turg'unov A.K. Urologiya asoslari. – Toshkent: Tibbiyot, 2021.
2. Shoabdurahmonov Sh.A., Qurbonov A.B. Tibbiy diagnostika asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Tibbiyot nashriyoti, 2020.
3. World Health Organization (WHO). Medical Education: Transforming and Scaling Up Health Professionals' Education and Training. – Geneva, 2013.
4. Rashidova D.S. Zamonaviy tibbiy ta'limda innovatsion yondashuvlar. – “Tibbiy ta'limda raqamli texnologiyalar” maqola to'plami, Toshkent TTA, 2022.
5. European Association of Urology (EAU). Urology Guidelines. – 2023 edition.
6. Negmatov, S., Rahmonov, B., Sobirov, B., Abdullaev, A., Salimsakov, Y., Negmatov, J., ... & Mahkamov, D. (2012). Developing of Effective Multipurpose Polymer-Bitumen Compositions. *Advanced Materials Research*, 413, 539-540.
7. Baxtiyorovich, R. B. (2025). SIYDIK TOSH KASALLIGINING EPIDEMIOLOGIYASI. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 4(43), 428-430.
8. Baxtiyor o'g'li, R. B. (2024). POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA: A COMPREHENSIVE REVIEW. *Interdisciplinary Journal of Chemical Biology and Medicine*, 1(1), 27-28.